

Triagem Automática em Centros de Saúde: Avaliação de Técnicas de Aprendizado de Máquina Baseadas no Protocolo de Manchester para um Dispositivo Multimodal

Leticia Silva

*Programa de Pós-graduação em
Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Espírito Santo
Vitória, Brasil*

ORCID: 0000-0002-1534-0708

Alan Floriano

*Centro de Ciências Tecnológicas
Universidade Estadual do Norte do
Paraná
Bandeirantes, Brasil*

ORCID: 0000-0001-7493-6192

Carlos Valadão

*Programa de Pós-graduação em
Engenharia de Controle e Automação
Instituto Federal do Espírito Santo
Serra, Brasil*

ORCID: 0000-0002-0765-7094

Lucas Lampier

*Programa de Pós-graduação em
Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Espírito Santo
Vitória, Brasil*

ORCID: 0000-0002-5141-9480

Eliete Caldeira

*Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Espírito Santo
Vitória, Brasil*

ORCID: 0000-0002-3742-0952

Teodiano Bastos-Filho

*Programa de Pós-graduação em
Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Espírito Santo
Vitória, Brasil*

ORCID: 0000-0002-1185-2773

Resumo— A classificação de risco é fundamental para priorizar o atendimento em setores de emergência em centros de saúde, assegurando que pacientes com condições mais graves recebam tratamento imediato. O Sistema de Triagem de Manchester (STM) foi desenvolvido para avaliar a gravidade dos pacientes que chegam em centros de saúde. No entanto, a presença de vieses, decorrentes de fatores como falta de treinamento adequado e influência de preferências pessoais dos profissionais de saúde, pode comprometer o tempo de espera do atendimento. Neste estudo foi realizada uma avaliação de técnicas de Aprendizado de Máquina (em inglês, *Machine Learning – ML*) utilizando as informações relevantes de pacientes de uma base de dados de STM. O objetivo deste estudo é aplicar essas técnicas em um sistema de triagem automática, utilizando um dispositivo multimodal, para mitigar os vieses na classificação de risco do STM. Os resultados para a tarefa de classificação de risco foram promissores em relação à acurácia (aproximadamente 98,00%) e ao F1-score (aproximadamente 1,00). Esses resultados sugerem que o sistema de triagem automática proposto pode ser uma alternativa eficaz para melhorar a classificação de risco no STM, podendo reduzir a influência de vieses e otimizar o atendimento em centros de saúde.

Palavras-chave — *Sistema de Triagem de Manchester, Avaliação de Risco do Paciente, Classificação de Risco, Machine Learning.*

I. Introdução

O Sistema de Triagem de Manchester (STM) é um sistema amplamente empregado em centros de saúde para priorizar o atendimento de pacientes. O sistema é composto por 53 fluxogramas distintos, cada um representando uma gama de problemas que os pacientes podem apresentar. Com base nas informações relatadas por esses pacientes, é selecionado o fluxograma apropriado, o qual é associado a

um nível de risco que determina a urgência do atendimento necessário [1, 2]. Os pacientes triados na categoria mais alta (vermelha) requerem atendimento imediato. As duas categorias subsequentes (laranja e amarela) apresentam intervalos de tempo recomendados mais extensos, de 10 e 60 min, respectivamente. Por fim, as categorias mais baixas (verde e azul) possuem os intervalos de tempo recomendados mais longos, de 120 e 240 minutos, respectivamente, a partir da chegada do paciente até a consulta médica [2].

Apesar dos fluxogramas pré-estabelecidos, a incerteza na triagem de pacientes é influenciada pela falta de treinamento adequado e pela presença de preferências pessoais e opiniões dos profissionais de saúde, o que pode resultar em decisões equivocadas [3]. Ao classificar erroneamente um paciente com uma categoria inferior à necessária, resultando na subtriagem, pode ocorrer um tempo de espera mais longo para receber o atendimento médico necessário. Por outro lado, na supertriagem, em que um paciente é classificado com uma prioridade mais alta do que o necessário, pode ocorrer um tempo de espera mais curto. No entanto, essa supertriagem pode penalizar os pacientes que realmente necessitam de atendimento imediato [2–4]. Desta forma, tornam-se necessárias soluções que tenham como objetivo mitigar os vieses relacionados à classificação.

Diversos estudos têm sido conduzidos para avaliar a classificação de risco na área da saúde [3, 5, 6]. Em [5], os autores avaliaram o STM em registros eletrônico e manual. Já em [3], um modelo hierárquico Fuzzy foi adotado para auxiliar na atribuição de escores de risco durante o processo de triagem de pacientes. Em adição a esses estudos, destaca-se a relevância de investigar outras abordagens e técnicas para aprimorar a classificação de risco na triagem de pacientes. Em um estudo conduzido por [6], técnicas de ML foram utilizadas para classificação de risco.

Nesse contexto, algoritmos de ML e Aprendizado Profundo (*Deep Learning, DL*) têm desempenhado um papel

Fig. 1. Arquitetura proposta para classificação de risco.

cada vez mais importante no campo da saúde nos últimos anos. Essas técnicas têm sido aplicadas em diversas áreas, como a detecção precoce de infarto do miocárdio [7], a classificação e localização de marcadores de COVID-19 em ultrassom pulmonar [8], e diagnóstico da COVID-19 utilizando dados biomédicos [9], entre outras aplicações. Desta forma, algoritmos de ML e DL têm o potencial de auxiliar na determinação da gravidade e urgência do atendimento necessário resultante da triagem de pacientes. Esses modelos podem ser treinados com conjuntos de dados extensos para melhorar a precisão e eficiência da triagem, reduzindo assim os erros de classificação e os tempos de espera desnecessários.

Previamente, nosso grupo de pesquisa do Laboratório de Robótica e Tecnologia Assistiva (LRTA) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) desenvolveu o Assistente Médico Portátil Integrado (AMPI), um equipamento multimodal voltado para auxiliar no diagnóstico da COVID-19 [9]. Esse dispositivo permite a coleta automática de dados biomédicos, como nível de saturação de oxigênio, temperatura corporal, frequência cardíaca e tosse forçada, os quais são posteriormente analisados por algoritmos de ML para indicar contaminação por COVID-19 ou não.

Assim, este estudo atual apresenta uma extensão do trabalho anterior, no qual propomos uma abordagem de automatização no processo da classificação de risco na triagem de pacientes. Para isso, exploramos diferentes técnicas de ML para desenvolver modelos capazes de analisar os dados coletados pelo AMPI e determinar de forma mais precisa a gravidade e urgência do atendimento necessário para cada paciente triado.

As próximas seções deste artigo estão estruturadas da seguinte forma. A Seção 2 descreve o conjunto de dados, seguido pelo sistema proposto para classificação de risco. Em seguida, o hardware proposto a partir de modificações realizadas no AMPI é apresentado na Seção 3. Os resultados e discussões são apresentados na Seção 4, onde o desempenho é analisado. Por fim, as conclusões sobre o método proposto são apresentadas na Seção 5.

II. Sistema Proposto

A Figura 1 apresenta a arquitetura do sistema proposto para a classificação de risco utilizando o STM. A arquitetura é composta por várias etapas, que abrangem desde a coleta de dados do paciente pelo AMPI até a aplicação de técnicas de pré-processamento e análise dos dados. O pré-processamento dos dados inclui a normalização e a remoção de valores ausentes. Em seguida, são aplicadas

técnicas de *data augmentation* para aumentar a quantidade de dados disponíveis e melhorar a robustez do modelo. A análise dos dados é realizada por meio de técnicas de ML e DL, que envolvem o treinamento de modelos preditivos capazes de classificar o risco dos pacientes. As próximas seções detalham cada uma dessas etapas.

A. Base de Dados

A fim de avaliar o sistema proposto, os dados utilizados neste estudo foram obtidos a partir de um banco de dados originado do estudo conduzido por [1]. Essa pesquisa envolveu a coleta de dados de um total de 60.735 pacientes durante o período de 2006 a 2010 em quatro instituições hospitalares situadas em diferentes países. Os dados abrangem informações de pacientes com idade inferior a 16 anos que passaram pelo processo de triagem utilizando o STM. A Tabela 1 apresenta a descrição das características utilizadas neste estudo, assim como a classe correspondente (STM Original). Outras características estão presentes na base de dados utilizada (como a identificação do paciente e a data de chegada no hospital), porém, elas foram consideradas irrelevantes para a aplicação aqui proposta.

TABELA 1. Descrição da base de dados

Característica	Variável	Descrição
Idade	Numérica	0 a 16 anos
Frequência Respiratória	Numérica	0 a 124 rpm
Frequência Cardíaca	Numérica	0 a 260 bpm
Temperatura	Numérica	0 a 41,3°C
Saturação de Oxigênio	Numérica	0 a 100%
Discriminador Positivo	Categórica	Dor abdominal, vias aéreas comprometidas, incapaz de andar, etc. (+157 modalidades)
Problema Apresentado	Categórica	Dispneia, ferimentos, infecção local/abscesso, etc. (+8 modalidades)
Hospitalização	Categórica	Sim ou não
STM Original	Categórica	Não Urgente, Pouco Urgente, Urgente, Muito Urgente e Emergência

B. Pré-processamento

Como mencionado, os dados utilizados nesta pesquisa foram coletados de quatro instituições hospitalares distintas: *Sophia Children's Hospital*, *Juliana Children's Hospital*, *Fernando Fonseca Hospital* e *St. Mary Hospital*. Durante a análise dos dados, constatou-se a presença de informações

ausentes ou preenchidas de maneira inadequada. Como parte do processo de pré-processamento dos dados, optou-se por remover os registros que apresentavam tais inconsistências, resultando em um total de 17.643 amostras. Em seguida, foi realizada uma análise da distribuição dos dados por classes, revelando que a classe “Não Urgente” continha apenas duas amostras, enquanto a classe “Pouco Urgente”, por exemplo, possuía 10.260 amostras. Ao avaliar essa distribuição de dados por hospital, verificou-se que o *St. Mary Hospital* não possuía dados na classe “Não Urgente”. Além disso, os dados provenientes desse hospital correspondem a 85,96% do total (15.166 amostras). Portanto, apenas os dados desse hospital (*St. Mary Hospital*) foram utilizados nesta pesquisa.

Conforme observado na Tabela 1, os dados contêm variáveis que podem ser divididas em numéricas e categóricas. Após a seleção dos dados, as variáveis categóricas foram convertidas para um formato numérico apropriado, a fim de serem processadas pelos algoritmos de ML e DL. Para isso, utilizou-se a técnica conhecida como codificação *one-hot encoding*, que consiste em criar novas colunas binárias para cada categoria presente nos dados. Essas colunas binárias indicam se uma determinada amostra pertence ou não a uma determinada categoria.

Após a etapa de codificação *one-hot encoding*, os dados foram submetidos à normalização para garantir que todas as variáveis numéricas estivessem na mesma escala. Neste estudo, optou-se por utilizar a normalização com base nos valores mínimo e máximo, conforme a equação abaixo:

$$X_{norm} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}, \quad (1)$$

onde X representa o valor original, X_{min} é o valor mínimo e X_{max} é o valor máximo da variável. Esse procedimento de normalização escala a variável para uma faixa entre 0 e 1, sendo 0 o valor mínimo e 1 o valor máximo.

C. Data Augmentation

No processo de *data augmentation*, algumas técnicas são aplicadas para aumentar a quantidade de dados disponíveis, principalmente quando a quantidade de dados de treinamento é limitada. Isso é feito por meio de transformações nos dados existentes, gerando novas amostras que são semelhantes, mas diferem em algum aspecto. Nesse estudo, o *Synthetic Minority Over-sampling Technique* (SMOTE) foi utilizado como técnica de *data augmentation*. O SMOTE é uma abordagem popular para lidar com o desbalanceamento de classes, comumente encontrado em problemas de classificação. Ele gera novas amostras sintéticas para a classe minoritária, com base nas amostras existentes dessa classe [10].

D. Classificação

Após as etapas de pré-processamento e *data augmentation*, os dados foram divididos em uma proporção de 70% para validação e 30% para teste. Além disso, também foi utilizado o método de validação cruzada *k-fold*, com um $k = 5$, para o treinamento dos algoritmos de ML

para classificação de risco. Quatro técnicas de ML para classificação foram avaliadas neste trabalho: *Decision Tree*, *Random Forest*, *Multilayer Perceptron* e *XGBoost*.

III. Hardware Proposto

Conforme mencionado, o nosso grupo de pesquisa desenvolveu um equipamento multimodal para o diagnóstico da COVID-19. O AMPI foi modificado para o uso em triagens, visto que vários sinais biomédicos podem ser capturados com os dispositivos contidos no equipamento. De forma mais específica, o AMPI possui um oxímetro, um termômetro e um aparelho de pressão. Tudo isso é montado em uma estrutura mecânica projetada para facilitar a coleta desses sinais de forma automática. Toda a estrutura, bem como os atuadores lineares, câmeras e controle da luz ultravioleta são controlados por um computador (Raspberry Pi) presente no AMPI, o qual também guia o paciente por meio da interface disponível via WiFi e guarda os resultados da coleta, além de imprimir uma etiqueta com um QR Code com as informações relevantes do paciente para o hospital.

Desta maneira, o paciente coloca o braço esquerdo dentro do AMPI e insere o dedo indicador no oxímetro. A palma da mão é posicionada de maneira a ficar muito próxima ao leitor do termômetro que está localizado dentro de uma estrutura móvel no AMPI. Essa estrutura tem como objetivo comportar braços e mãos de diferentes tamanhos, bem como ser o local para a fixação do oxímetro e do termômetro. O aparelho de pressão fica mais atrás (sob o ponto de vista do paciente) e tem um local onde é possível introduzir e ajustar o braço (Figura 1).

Da mesma forma que o AMPI utilizado para coletas de sinais biomédicos para a COVID, nesta versão nenhum aparelho de medição foi aberto ou modificado eletronicamente para que não houvesse perda da certificação médica, uma vez que são aparelhos comerciais. O acionamento de cada um desses dispositivos se dá por meio de um atuador linear que funciona como se fosse o próprio paciente apertando o botão. De forma complementar, a leitura dos dados dos displays é feita de forma externa por meio de câmeras que tiram fotos dos displays dos dispositivos e processam um algoritmo de reconhecimento ótico de caracteres (OCR - do inglês *Optical Character Recognition* e envia essa informação para um computador (Raspberry Pi 3B) localizado dentro do próprio AMPI.

A fim de evitar infecções cruzadas pelo uso do equipamento por diversos pacientes, o AMPI possui desinfecção por luz ultravioleta tipo C (UV-C). O computador controla um relé que ativa os reatores de três lâmpadas UV-C presentes no AMPI. É importante frisar que as lâmpadas só conseguem ser ligadas caso a porta do AMPI esteja fechada, pois há um sensor de fim de curso para garantir que a luz ultravioleta não seja emitida com a porta do AMPI aberta, visto que essa é uma radiação ionizante que pode causar prejuízos à saúde.

IV. Resultados e Discussão

Como mencionado, a base de dados utilizada neste estudo contém informações numéricas e categóricas. Dois experimentos – #1 e #2 – foram realizados para a classificação de risco, utilizando algoritmos de ML e DL. Para avaliar o desempenho dos modelos, duas métricas foram consideradas: acurácia (ACC) e F1-score. A primeira métrica, a ACC, é uma medida que indica a proporção de amostras classificadas corretamente em relação ao total de amostras. Já o F1-score é uma métrica que leva em consideração tanto a capacidade do modelo em identificar corretamente as amostras positivas quanto a capacidade de evitar falsos positivos.

A. Experimento #1

No primeiro teste, os modelos foram treinados utilizando tanto as variáveis numéricas quanto as categóricas do STM, resultando em um total de 128 características. As Figuras 2 e 3 apresentam os resultados obtidos. Observa-se que, com exceção do *Decision Tree*, todos os métodos de classificação alcançaram valores superiores a 95,00% e 0,95 para ACC e F1-score, respectivamente, tanto para a validação quanto para o teste. Esses valores indicam que os modelos tiveram um bom desempenho na tarefa de classificação de risco.

Fig. 2. ACC utilizando todas as características.

Fig. 3. F1-score utilizando todas as características.

B. Experimento #2

Tal como comentado anteriormente, a subtriagem ou supertriagem são erros que podem ocorrer devido a uma classificação inadequada de risco [2–4]. Desta forma, as variáveis categóricas apresentadas na Tabela 1 podem estar sujeitas a diversos vieses, como a subjetividade do profissional de saúde ou a omissão ou exagero dos sintomas por parte dos pacientes. A fim de mitigar esses vieses, conduzimos uma segunda análise utilizando apenas os sinais biomédicos que podem ser obtidos diretamente da pessoa, ou seja, os dados numéricos da Tabela 1 foram utilizados como entrada para o sistema de classificação de risco. Dentre as quatro técnicas de classificação avaliadas, o *Random Forest* e o *XGboost* apresentaram resultados promissores, com uma ACC e F1-score superiores a 80% e 0,80, respectivamente, tanto para a validação quanto para o teste, conforme pode ser observado nas Figuras 4 e 5.

Fig. 4. ACC utilizando apenas as variáveis numéricas como características.

Fig. 5. F1-score utilizando apenas as variáveis numéricas como características.

C. Discussões Adicionais

No contexto da classificação de risco, vários estudos têm sido realizados para avaliar o grau de confiabilidade, acurácia e tempo despendido no STM. Por exemplo, em um estudo conduzido por [5], a acurácia e o tempo necessário para

realizar o STM em registros eletrônicos e manuais foram avaliados. A abordagem manual apresentou uma acurácia na classificação de risco de 72,50%, enquanto a abordagem eletrônica atingiu 75,00%. Em outro estudo, realizado por [6], a técnica de *Decision Tree* foi explorada para a classificação de risco em unidades de pronto atendimento, utilizando dados coletados de pacientes no período entre 2012 e 2013. Nesse trabalho, uma acurácia de 72,02% foi obtida, porém, vale ressaltar que apenas 3.742 amostras foram utilizadas nessa análise.

Diferentemente dos estudos mencionados, nosso sistema proposto utiliza sinais biomédicos que podem ser obtidos diretamente do paciente através de um dispositivo automatizado multimodal, o AMPI, e fornecer informações objetivas sobre o estado de saúde do paciente. Vale ressaltar que, ao reduzir as variáveis categóricas que poderiam ser influenciadas por subjetividade ou outros fatores externos, mitigamos a possibilidade de erros na triagem e tornamos o processo mais imparcial e confiável.

V. Conclusão

Classificar o risco associado a um paciente em centros de saúde é um processo essencial para garantir que os indivíduos sejam atendidos no tempo adequado. Neste estudo foram avaliadas técnicas de Aprendizado de Máquina com o objetivo de automatizar esse processo de classificação de risco, utilizando o Sistema de Triagem de Manchester em um dispositivo multimodal. Apesar dos resultados utilizando informações categóricas, como o problema apresentado, terem se mostrado superiores, é importante destacar que a abordagem utilizando apenas variáveis numéricas, como temperatura, saturação de oxigênio e outras, também mostrou-se promissora. Além disso, essa abordagem pode mitigar possíveis vieses associados à classificação de risco, uma vez que a interpretação subjetiva dos dados é minimizada. Em trabalhos futuros, serão implementadas técnicas para substituir dados inconsistentes ou ausentes, assim como serão utilizados métodos *ensemble* para classificação.

Agradecimentos

Os autores agradecem o suporte financeiro do CNPq, CAPES, FACITEC e Global Affairs Canadá.

Referências

- [1] N. Seiger, M. van Veen, H. Almeida, E. W. Steyerberg, A. H. van Meurs, R. Carneiro, C. F. Alves, I. Maconochie, J. van der Lei, and H. A. Moll, "Improving the manchester triage system for pediatric emergency care: an international multicenter study," *PLoS One*, vol. 9, no. 1, p. e83267, 2014.
- [2] K. Mackway-Jones, J. Marsden, and J. Windle, *Emergency triage: Manchester triage group*. John Wiley & Sons, 2014.

- [3] A. Jatobá, H. C. Bellas, I. Koster, C. M. Burns, M. C. R. Vidal, C. H. S. Grecco, and P. V. R. de Carvalho, "Supporting decision-making in patient risk assessment using a hierarchical fuzzy model," *Cognition, Technology & Work*, vol. 20, pp. 477–488, 2018.
- [4] A. A. Roncalli, D. N. de Oliveira, I. C. M. Silva, R. F. Brito, and S. M. da Fonseca Viegas, "Protocolo de manchester e população usuária na classificação de risco: visão do enfermeiro," *Revista Baiana de Enfermagem*, vol. 31, no. 2, 2017.
- [5] E. A. Cicolo and H. H. C. Peres, "Electronic and manual registration of manchester system: reliability, accuracy, and time evaluation," *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, vol. 27, 2019.
- [6] J. P. da Silva Funchal and D. F. Adanatti, "Um estudo sobre a classificação de risco na área da saúde utilizando árvores de decisão," *iSys-Brazilian Journal of Information Systems*, vol. 9, no. 3, pp. 89–111, 2016.
- [7] A. Degerli, M. Zabihi, S. Kiranyaz, T. Hamid, R. Mazhar, R. Hamila, and M. Gabbouj, "Early detection of myocardial infarction in low-quality echocardiography," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 34442–34453, 2021.
- [8] S. Roy, W. Menapace, S. Oei, B. Luijten, E. Fini, C. Saltori, I. Huijben, N. Chennakeshava, F. Mento, A. Sentelli, E. Peschiera, R. Trevisan, G. Maschietto, E. Torri, R. Inchingolo, A. Smargiassi, G. Soldati, P. Rota, A. Passerini, R. J. G. van Sloun, E. Ricci, and L. Demi, "Deep learning for classification and localization of covid-19 markers in point-of-care lung ultrasound," *IEEE Transactions on Medical Imaging*, vol. 39, no. 8, pp. 2676–2687, 2020.
- [9] A. C. Villa-Parra, I. Criollo, C. Valadão, L. Silva, Y. Coelho, L. Lampier, L. Rangel, G. Sharma, D. Delisle-Rodríguez, J. Calle-Siguencia, *et al.*, "Towards multimodal equipment to help in the diagnosis of covid-19 using machine learning algorithms," *Sensors*, vol. 22, no. 12, p. 4341, 2022.
- [10] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, "Smote: synthetic minority over-sampling technique," *Journal of artificial intelligence research*, vol. 16, pp. 321–357, 2002.